

ХАЛҚАРО ҲУЖЖАТЛАРДА КИБЕРЖИНОЯТЧИЛИККА ҚАРШИ КУРАШ МАСАЛАЛАРИ

Пулатов Фахриёр Батираливич

Ўзбекистон Республикаси

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги

Судьялар олий мактаби тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10486350>

Аннотация: Мзкур мақолада халқаро ҳужжатларда кибержиноятчиликка қарши кураш масалалари баён этилган. Шунингдек, мақолада халқаро ҳамкорликни кенгайтириш, кибержиноятчиликка қарши биргаликда ҳаракат қилиш ва уни текшириш борасида тегишли органлар фаолиятини тартибга солиш ҳамда ўзаро ҳамкорликнинг халқаро ҳуқуқий механизмларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ масалалар ҳам таҳлил этилган.

Калит сўзлари: Ахборот, жиноят, жавобгарлик, кибержиноят, компьютер, технологиялар, маълумотлар, халқаро, ҳужжатлар, интернет тармоғи,

Бизга маълумки, кибержиноятчиликка қарши курашда энг мураккаб муаммолардан бири ушбу турдаги жиноятларнинг виртуал муҳитда ва исталган ҳудуддан содир этилиши имкониятининг мавжудлиги ҳисобланади. Аксарият ҳолларда ташқи хавфлар манбаи Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги юрисдикцияси доирасига кирмайди. Бу эса ҳуқуқий чоралар тизимини қўллашни муайян даражада мураккаблаштиради. Кибержиноятчилар, одатда, миллий чегараларни четлаб ўтган ҳолда, жаҳон тармоғига уланган ҳар қандай компьютерга, электрон дастурга ҳужум қилади. Ёки гўё бошқа манбалар ёхуд бундай хатти-ҳаракатлар жиноят ҳисобланмайдиган мамлакатдан туриб шундай ҳужумни амалга оширади. Бу эса қатор ҳуқуқий зиддиятларни келтириб чиқармоқда.

Бундай жиноят тури глобаллашиб бораётгани эътиборга олинмайдиган бўлса, бугун ҳеч қайси мамлакат ушбу хавфга нисбатан мустақил равишда бир ўзи қаршилиқ кўрсата олмайди. Бундай шароитда халқаро ҳамкорликни кенгайтириш, кибержиноятчиликка қарши биргаликда ҳаракат қилиш ва уни текшириш борасида тегишли органлар фаолиятини тартибга солиш ҳамда ўзаро ҳамкорликнинг халқаро ҳуқуқий механизмларини ишлаб чиқиш ягона йўлдир¹. Шу сабабдан кибержиноятчилик муаммоси жаҳон ҳамжамиятини унга қарши курашиш юзасидан зарур чоралар кўришга ундамоқда.

Ушбу муаммоларни эътиборга олган ҳолда:

1979 йил 8 майда Европа парламентининг “Информатика соҳасидаги тараққиёт муносабатлари билан шахс ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Резолюцияси қабул қилинди;

1981 йил 28 январда “Шахсий хусусиятга эга бўлган ахборотларни автоматлаштирилган қайта ишлаш тўғрисида”ги Европа конвенцияси қабул қилинди²;

1981 йилда Европа Иттифоқи Ахборотни ҳимоя қилиш тўғрисидаги Конвенцияни тасдиқлаган;

¹ Тожиев С. Кибержиноятчилик – шахс ва жамият хавфсизлигига таҳдид. // www.uza.uz

² Конвенция Совета Европа “О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных”. – Страсбург, 28 января 1981 года. // http://www.Medialaw.ru/laws/other_laws/European/con-autodata.htm.

1981 йилда Европа Кенгашининг “Шахсий ахборотларни автоматлаштирилган қайта ишлашда шахсни ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 108-сон Конвенцияси қабул қилинган³;
 1990 йил компьютер жиноятчилиги профилактикаси ҳамда унга қарши курашишга бағишланган БМТ Бош Ассамблеясининг VIII конгрессига қўшимча сифатида Гаванада алоҳида симпозиум ўтказилди⁴;
 1991 йил 14 майда Европа Ҳамжамияти Кенгашининг компьютер дастурларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш тўғрисидаги Директиваси қабул қилинган⁵;
 1998 йил декабрда БМТ Бош Ассамблеяси кибержиноятчилик, кибертерроризм ва киберурушга тааллуқли резолюция қабул қилган⁶;
 2000 йилда Глобал ахборот жамияти хартияси қабул қилинди;
 2001 йилда Будапешт шаҳрида Европа Иттифоқига аъзо мамлакатлар, Украина ва бошқа айрим мамлакат вакиллари томонидан Кибержиноятчилик тўғрисидаги Конвенция қабул қилинди;
 2002 йил декабрда Лондонда электрон жиноятларга қарши курашишга бағишланган биринчи стратегик конгресс бўлиб ўтди;
 2003 йил февралда Атлантада (АҚШ) Кибержиноятчилик муаммоларини ўрганиш институти кўмагида кибержиноятчилик муаммоларига бағишланган биринчи халқаро саммит ўтказилди⁷; 2006 йил 16 – 19 июль кунлари Флорида штатининг Орlando шаҳри (АҚШ)да “Кибернетика ва бошқарувда ахборот хавфи масалалари”га бағишланган III симпозиум ўтказилди⁸;
 2008 йил 2 – 4 июнь кунлари Миср пойтахти Қоҳира шаҳрида Киберҳуқуқда ахборот хавфсизлиги ва Махфийлиги масалаларига бағишланган биринчи халқаро конференция ўтказилган. Ушбу конференцияда кибержиноятчилик, электрон рақамли имзо, электрон тижорат, кибермуҳитда эркинлик, ҳуқуқдаги тортишувлар, электрон суд жараёнлари, Интернет ҳуқуқшунослиги, Киберҳуқуқ назарияси, домен номларига бўлган ҳуқуқ, телекоммуникация соҳасидаги ҳуқуқлар, электрон тўловлар, одамлар савдоси, электрон далиллар, кибертерроризм ва киберҳуқуқда юзага келадиган бошқа масалалар кўрилди;
 2013 йилда МДҲга аъзо давлатларнинг киберуруш ҳолатида қўлланиладиган Таллин кўрсатмалари⁹ қабул қилинди. Ушбу кўрсатмалар киберхавфсизлик бўйича халқаро ҳуқуқ (А) ва “киберзиддиятлар ҳуқуқи”ни (В) ўз ичига олган 2 қисмдан иборат¹⁰ ва ҳоказо.

³ “Европейская конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных” (1981). И Дополнительный протокол (2001). // <http://www.hri.ru/docs/content=doc&id=348>.

⁴ “Европейская конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных” (1981). И Дополнительный протокол (2001). // <http://www.hri.ru/docs/content=doc&id=348>.

⁵ Директива Совета Европы от 14 мая 1991 г. “О правовой охране компьютерных программ” (91/250/ЕЭС).

⁶ www.un.org.

⁷ Толубов В.О., Гавловский В.Д., Цимбалюк В.С. Информационная безопасность: проблемы борьбы за злочинами у сферы використання компьютерних технологий / За заг.ред. д.ю.н. проф.Р.А.Калюжного. – Запорожя: Просвита, 2001 г. – С. 52.

⁸ www.iiisci.org

⁹ The Tallinn administration on the international law applicable in case of cyberwar (Tallinn Manual on The International Law Applicable to Cyber Warfare). // www.Cambridge.org/9781107024434

¹⁰ Kasenov M.B. International cooperation and management of use of the Internet. Documents and materials. – SPb.: Gerda, 2013. – P. 401.; Талипова Л.Р. Международно-правовая регламентация киберпреступности. // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2016. – С. 122. // cyberleninka.ru

Хар бир давлатнинг ҳуқуқий сиёсати глобал инфор­мацион бўшлиқда тўлаллигича компьютер жиноятлари даражасига криминоген характеристикага бевосита диққатини қаратишни эсдан чиқармаслик керак.

Интернет тармоғини давлат томонидан тартибга келтириш йўлларида амалда муҳим фарқ кузатилади. Ҳозирги вақтда глобал тармоқлардан фойдаланиш тўлаллигича давлат назоратида бўладиган давлатлар (Хитой, Саудия Арабистони) билан бир қаторда, ҳалигача компьютер жиноятларни содир этилганлик учун жавобгарлик ўрнатувчи қонунлари йўқ давлатлар ҳам мавжуд. 2002 йил McConnel International фирмаси БМТ ҳимоясида ўтказган изланишлари кибержинотчилик билан курашга йўналтирилган 52 та давлатдан 33 тасининг Жиноят кодекслари ўзгартиришларсиз қолдирилган¹¹.

БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган кибержинотчиликка қарши курашишга оид асосий ҳужжатлардан бири 2000 йилги Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши конвенцияси¹² ҳисобланади. Мазкур Конвенция Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2003 йил 30 августдаги “Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши конвенциясини ратификация қилиш тўғрисида”ги 536-II-сон қарори¹³ билан ратификация қилинган.

Европа Иттифоқида ҳам кибержинотчиликка қарши курашишга қаратилган қатор чора-тадбирлар амалга оширилди ва уларнинг асосий мақсади жиноят ҳуқуқи ҳамда жиноят процессуал қонунчилигига ўзгартишлар киритиш борасидаги давлатлар келишувини ишлаб чиқиш эди¹⁴.

Европа Иттифоқи томонидан ишлаб чиқилган Тавсияларга “*компьютердан фойдаланиш жинояти*” тушунчалари киритилди. Кейинчалик Европа Иттифоқи №R(95)13 тавсиясидаги “компьютердан фойдаланиш” терминини “ахборот технологиялардан фойдаланиш билан боғлиқ жиноятлар” терминига ўзгартирди. Тавсияларда айтилишича, ахборот технологиялар билан боғлиқ жиноятлар компьютер тизимлари ёрдамида содир этилиши мумкин. Тизим жиноят объекти ёки муҳити бўлиши мумкин¹⁵.

Европа Иттифоқининг махсус Қўмитаси муаммоларни қайта ўрганиб чиқиб, жинойий жавобгарлик рўйхатини узайтирди, 1989 йилнинг сентябрь ойида Европа Иттифоқининг Вазирлар Қўмитаси томонидан компьютер билан боғлиқ жиноятлар ҳақида №R89(9) тавсиясини қабул қилади. Унда компьютер технологиясидан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган жиноятлар доирасини белгилаш ва тушунчани аниқлашга уриниш қабул қилинган эди¹⁶. Бу масала бўйича Европа Иттифоқи Вазирлар Қўмитасининг кибержинотчилик бўйича экспертлар қўмитаси (Committee of Experts on Crime in Cyberspace) 1997 йил февраль ойида ўз ишини бошлади. 1997 йил апрель

¹¹ Осипенко А.Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях. – М.: Норма, 2004. – С.180.

¹² Конвенция Организации Объединенных наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. // Международное право и борьба с преступностью: Сборник документов. – М.: Международное отношения, 2004. – 720 с.

¹³ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси. –2003. №9-10. 150-модда.

¹⁴ Recommendation № R (89) 9; Council of Europe (eds) Computer-Related Crime, Strasbourg 1990.

¹⁵ Recommendation № R (89) 9; Council of Europe (eds) Computer-Related Crime, Strasbourg 1990.

¹⁶ Recommendation № R (89) 9 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member States for the Computer-Related Crime and Final Report of the European Committee on Crime Problems. – Strasbourg, 1990. <http://www.conventions.com>

ойида Қўмитанинг биринчи Кенгаши бўлиб ўтди.

2001 йил 18 – 22 июнь кунлари Европа Қўмитаси Кибержиноятчилик бўйича Конвенциянинг лойиҳасини Европа Иттифоқи Вазирлар Қўмитаси томонидан қабул қилиш ва имзолаш учун Кенгашда муҳокама қилинди¹⁷. 2001 йил 23 ноябрда Конвенция имзоланди ва қабул қилинди¹⁸. Айтиш жоизки, “Кибержиноят тўғрисида”ги конвенциянинг имзоланиши Европада кибержиноятларга қарши курашнинг муҳим босқичи бўлди, десак муболаға бўлмаса керак. Конвенция мустақил ва расмий жиноят қонунларига тақсимланган. Конвенция 43 та Европа Кенгаши аъзоларидан 26 таси томонидан имзоланган. Шулар қаторида Канада, Япония, Жанубий Африка Республикаси ва Америка Қўшма Штатлари ҳам мавжуд. Кейинчалик яна 5 та давлат томонидан ушбу конвенция ратификация қилинган. 2004 йил 8 январгача яна 4 та давлат конвенцияни тасдиқлади. Айтиш жоизки, Конвенция тўғридан-тўғри амал қилмайди, аммо у давлатлар томонидан миллий қонунчиликка имплементация қилинади.

Давлат ички жиноят қонунчилигига мажбурий киришга тавсия қилинган жиноятлар рўйхатига компьютер фирибгарлиги, компьютер ахборотларини сохталаштириш каби жиноятлар қаторида компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда фойдаланиш жинояти ҳам киритилган.

Конвенциянинг ҳисобланган ҳаракатлари натижалари сифатида компьютер маълумотларидан, уларнинг тизими ёки тармоғидан қонуний фойдаланувчиларнинг ҳуқуқини поймол этиш тушунилади. Конвенцияга кўра, кибержиноятчиликнинг субъекти бўлиб, юқорида кўрсатилган ҳолатни содир этган жисмоний шахс ҳисобланиши мумкин.

Конвенциянинг 12-моддаси унда кўриб чиқилган ҳуқуқбузарлик учун жисмоний шахсни жавобгарликка тортишини ўрнатишни талаб қилади. Ҳуқуқбузарликнинг жисмоний шахсларни жавобгарликка тортиш шартлари бўлиб, қўйидагилар ҳисобланади: а) ҳаракатларни содир этиш; б) жисмоний шахс фойдасига фойда кўриш мақсадида; в) раҳбарлик ўрнида фаолият юритувчи; г) жисмоний шахс тақдим этган масалалардан фойдаланган ҳолда.

Бундан ташқари, Европа Иттифоқи томонидан 1995 йил 17 январда имзоланган “Телекоммуникация тизимида қонунчиликнинг бузилиши тўғрисида”ги резолюция ҳам ахборот технологиялари воситаси билан содир этиладиган қонунбузилишларни баҳолашда муҳим ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

Европа худудий ташкилотларида таъсирлари кучайтирилган бир пайтда, глобал даражада ушбу доирада сезиларли ҳуқуқий актлар ҳалигача қабул қилинмаганини кўрсатиб ўтиш керак. Лекин 1990 йилнинг август-сентябр ойларида Гаванада “XXI асрдаги жинойий одил суд ва ҳуқуқбузарликлар борасидаги халқаро ҳамкорлик” мавзусида жиноятчиларга мурожаат этиш ва жиноятнинг олдини олиш ҳамда

¹⁷ Draft Convention on Cyber-crime and Explanatory memorandum related thereto: final activity report. – Prepared by Committee of Experts on Crime in Cyber-Space (PC-CY) Submitted to European Committee on Crime Problems (CDPC) at its 50th plenary session (18 - 22 June 2001). – Secretariat Memorandum prepared by the Directorate General of Legal Affairs. – Restricted, CDPC (2001) 2 rev 2. – Strasbourg, 20 June 2001. <http://www.conventions.com>

¹⁸ Волеводз А.Г. Противодействие компьютерной преступности. – М.: Юрлит Информ, 2002. – С. 135.

огоҳлантириш бўйича БМТнинг VIII Конгресси ташкил этилди¹⁹. Ушбу Конгрессга қўшимча сифатида компьютер жиноятчилиги профилактикаси ҳамда унга қарши курашиш масалаларига бағишланган алоҳида симпозиумга биноан Конгресс топшириғи билан компьютер билан боғлиқ жиноятлардан огоҳлантириш ва у билан кураш бўйича БМТ раҳбарлиги ишлаб чиқилди ва йўлга қўйилди.

1998 йил декабрда БМТ Бош Ассамблеяси кибержиноятчилик, кибертерроризм ва киберурушга тааллуқли резолюция қабул қилган. 23/70-сонли Резолюцияси, аъзо давлатларни БМТ Бош секторига ахборот ва ахборотлаштириш хавфсизлиги, ахборот ва ахборотлаштириш соҳасидаги терроризм ва жиноятчиликка қарши курашга ёрдам берувчи маълумотлар, глобал инфорацион муҳитни яхшилашга, ахборот хавфсизлиги ва халқаро тамойилларга тегишли асосий тушунчаларни аниқлаштиришга ёрдам берувчи курашлар ва ўзлари томонидан берилган баҳоларни билдириб маълумот юборилишига чақиради²⁰. Бундан ташқари, дунё миқёсида охириги йилларда Интернетга болалар порнографиясини тарқатиш билан кураш муаммоларига катта эътибор қаратилмоқда. 2000 йилда Конвенцияга болалар порнографияси, болалар фоҳишабозлиги, болалар савдоси билан боғлиқ бўлган болалар ҳуқуқи ҳақидаги факультатив протокол киритилди²¹. Бу протоколда болалар порнографиясини ишлаб чиқариш, тарқатиш, импорт ва экспорт қилиш, сотиш ёки сақлаш учун жинойий жавобгарлик кўзда тутилган (2-3-моддалар)²².

Кибертерроризм масаласи ҳам ҳозирги кунда дунёдаги катта муаммолардан биридир. Кибертерроризм (кибернетик уруш) – компьютер тармоқларига ҳужум. Ўтган асрнинг 90-йиллар охирига келиб “компьютер терроризми” вужудга келди. Бу, ўз навбатида, компьютер тармоқларининг ривожланиши, барча соҳаларда компьютер ролининг ошиб бориши билан боғлиқдир. Компьютерларга ғайриқонуний ҳужумлар маълум бир ташкилотларнинг ишларни йўқ қилиш мақсадида амалга оширилади. 1997 йилнинг августида Шри Ланка ҳукуматининг электрон почтасига “Таомил йўлбарслари” (ТОТИ) кибергуруҳи ҳужум қилган эди. 1998 йилнинг май, июнь ойларида Ҳиндистондаги ядровий синовларга қарши бўлган хакерлар Бадхдаги Ҳиндистон атом тадқиқот марказининг сервери ва электрон почтасини ишдан чиқарадилар. Ҳозирги кунга қадар кибертерроризм ҳукуматлар тармоғига сезиларли зарар келтирмаган бўлса-да, аммо эътибор берилиши лозим бўлган омиллардан бири ҳисобланади²³.

¹⁹ Восьмой Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращениям с правонарушителями. Гавана 27.08.1990 г./издание Организации Объединенных Наций. – NR.91.IV.2-Резолюция 9. // www.conventions.com

²⁰ www.un.org.

²¹ Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 10.11.89) // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 44-сессия, Дополнение №49 (A/44/49), стр. 230-239. Конвенция подписана от имени СССР 26.01.90, ратифицирована 13.06.90, вступила в силу 15.09.90. // www.conventions.com

²² Факультативный протокол Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. // www.conventions.com

²³ Одилқориев Х.Т., Очиллов Б.Э. Ҳозирги замон халқаро ҳуқуқи (халқаро оммавий ҳуқуқ): Дарслик. – Тошкент: ООУ “ХЕГА ПРИНТ”, 2002. – Б. 344.

References:

1. Kasenov M.B. International cooperation and management of use of the Internet. Documents and materials. – SPb.: Gerda, 2013. – P. 401.; Талипова Л.Р. Международно-правовая регламентация киберпреступности. // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2016. – С. 122. // cyberleninka.ru
2. Осипенко А.Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях. – М.: Норма, 2004. – С.180.
1. 3. Конвенция Организации Объединенных наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. // Международное право и борьба с преступностью: Сборник документов. – М.: Международное отношения, 2004. – 720 с.
3. Recommendation № R (89) 9; Council of Europe (eds) Computer-Related Crime, Strasbourg 1990.
4. Recommendation № R (89) 9 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member States for the Computer-Related Crime and Final Report of the European Committee on Crime Problems. – Strasbourg, 1990. <http://www.conventions.com>
5. Draft Convention on Cyber-crime and Explanatory memorandum related thereto: final activity report. – Prepared by Committee of Experts on Crime in Cyber-Space (PC-CY) Submitted to European Committee on Crime Problems (CDPC) at its 50th plenary session (18 - 22 June 2001). – Secretariat Memorandum prepared by the Directorate General of Legal Affairs. – Restricted, CDPC (2001) 2 rev 2. – Strasbourg, 20 June 2001. <http://www.conventions.com>
6. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерной преступности. – М.: Юрлит Информ, 2002. – С. 135.
7. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 10.11.89) // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 44-сессия, Дополнение №49 (A/44/49), стр. 230-239. Конвенция подписана от имени СССР 26.01.90, ратифицирована 13.06.90, вступила в силу 15 09.90. // www.conventions.com
8. Факультативный протокол Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. // www.conventions.com
9. Одилқориев Х.Т., Очиллов Б.Э. Ҳозирги замон халқаро ҳуқуқи (халқаро оммавий ҳуқуқ): Дарслик. – Тошкент: ООУ “ХЕГА ПРИНТ”, 2002. – Б. 344.